

НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ**Гасанов А.Н.***Д.э.н., профессор, Гянджинский Государственный Университет,
Гянджа, Азербайджан
ORCID: 0000-0001-8044-2711***Мамедова Ф.Н.***Магистр, Гянджинский государственный университет,
Гянджа, Азербайджан***DIRECTIONS OF MARKETING RESEARCH IN THE ACTIVITIES OF REGIONAL TOURISM-RECREATION CENTERS IN AZERBAIJAN****Hasanov A.***Doctor sciences in economics, professor, Ganja State University,
Ganja, Azerbaijan
ORCID-0000-0001-8044-2711***Mammadova F.***Master, Ganja State University, Ganja, Azerbaijan***АННОТАЦИЯ**

В статье отмечается, что деятельность и развитие региональных туристско-рекреационных центров являются стратегическими инициативами, отвечающими важным социально-экономическим требованиям современной эпохи. Эти центры не только способствуют развитию туристского сектора, но и улучшают здоровье и благополучие населения региона, развивают его экономику и обогащают культурную жизнь. В то же время, эти центры, предлагающие различные услуги для защиты здоровья населения и более качественного проведения досуга, должны основываться на маркетинговых исследованиях и опираться на результаты этих исследований, чтобы функционировать в соответствии с требованиями рынка. Результаты исследования показывают, что правильные маркетинговые подходы также играют важную роль в устойчивом развитии региональных туристских и рекреационных центров. В результате исследования выдвинуты предложения по направлениям маркетинговых исследований для обеспечения конкурентоспособности региональных туристских и рекреационных центров в Азербайджане и повышения эффективности их деятельности.

ABSTRACT

The article notes that the activities and development of regional tourist and recreational centers are strategic initiatives that meet important socio-economic requirements of the modern era. These centers not only contribute to the development of the tourism sector, but also improve the health and well-being of the region's population, develop its economy and enrich cultural life. At the same time, these centers, offering various services to protect public health and provide better leisure activities, should be based on market research and build on the results of these studies in order to function in accordance with market requirements. The results of the study show that proper marketing approaches also play an important role in the sustainable development of regional tourism and recreation centers. As a result of the study, proposals were put forward on areas of marketing research to ensure the competitiveness of regional tourism and recreation centers in Azerbaijan and increase the efficiency of their activities.

Ключевые слова: туристско-рекреационный потенциал, рекреационные центры, маркетинговые исследования, маркетинговые стратегии.

Keywords: tourism and recreational potential, recreational centers, marketing research, innovative marketing strategies.

Введение. В последние годы большое значение имеет создание региональных туристско-рекреационных центров, как в экономическом, так и в социальном плане. В результате ускорения процессов урбанизации труд и образ жизни населения стали более напряженными и утомительными. Это также увеличило потребность людей в качественном досуге. Быстро растет потребность в рекреационных центрах вдали от городов, на лоне природы, вдали от бед и напряженности общественной жизни. Эти центры не только служат развитию туризма, но и укрепляют региональную экономику, создают

новые рабочие места и повышают уровень жизни местного населения, выполняют важные функции по профилактике, сохранению и поддержанию здоровья на высоком уровне, что является одной из важных социальных задач.

Деятельность рекреационных центров не только стимулирует развитие туристского сектора, но и создает основу для эффективного использования культуры, природных ресурсов этих регионов, поддерживает продвижение и развитие их социальной инфраструктуры. В соответствии с требованиями современности, в этих центрах предоставляется широкий спектр услуг социальным группам с

разным возрастом и доходом. В то же время эти центры, оснащенные современными технологиями, техническими средствами и инструментами на базе искусственного интеллекта, придают новый импульс развитию туризма и повышают качество обслуживания клиентов. Новейшие цифровые услуги, виртуальные туры, мобильные приложения и онлайн-сервисы играют важную роль в привлечении клиентов и обеспечении их удовлетворенности.

Создание региональных рекреационных центров также имеет важное экологическое значение. Вопрос сохранения природной среды и использования этой среды в чистом и устойчивом виде становится все более актуальным. Оснащение рекреационных центров современными подходами такого типа способствует сохранению окружающей среды и развитию устойчивого туризма. Кроме того, социально-экономическое влияние этих центров улучшает экономическое и социальное благополучие коренных общин, поддерживает сохранение и продвижение культур и традиций.

Применение современных подходов в области маркетинга позволяет осуществлять деятельность рекреационных центров в соответствии с требованиями рынка. Быстрая смена рынка и изменение ожиданий клиентов требуют гибкой адаптации этих центров. Поэтому для региональных туристско-рекреационных центров важно проводить эффективные маркетинговые исследования. Эти исследования также помогают центрам получить преимущество в конкурентной среде, оправдать ожидания клиентов и повысить качество обслуживания.

В целом создание региональных туристско-рекреационных центров является важным шагом не только для развития туризма, но и для социального, экономического и экологического прогресса. Для успешной реализации инициатив в этой области важны разработка и внедрение современных маркетинговых стратегий, правильный анализ поведения рынка и клиентов, внедрение инновационных подходов.

Объект исследования. Маркетинговые исследования в деятельности региональных туристско-рекреационных центров.

Предмет исследования. Предмет исследования составляют вопросы определения направлений маркетинговых исследований в деятельности и развитии туристско-рекреационных центров.

Цель исследования. Целью исследования является разработка и реализация новых маркетинговых подходов для региональных туристско-рекреационных центров в Азербайджане с целью повышения эффективности их клиентоориентированной деятельности в соответствии с текущими рыночными условиями.

Методы исследования. В исследовании использовались методы аналитического и статистического анализа, наблюдения, обобщения, синтеза.

Обсуждение. Создание региональных туристско-рекреационных центров отвечает социальным, экономическим и экологическим требованиям современности. Эти центры предоставляют широкие

возможности для развития как местного, так и международного туристского рынка. Разнообразие природных, культурных и человеческих ресурсов Азербайджана представляет большой потенциал для создания и развития рекреационных центров. Но для достижения успешных результатов важно применение современных подходов в этой области.

Азербайджан-одна из стран, обладающих достаточными природными, лечебно-рекреационными ресурсами. Природно-климатические условия страны, богатые минеральные, термальные лечебные ресурсы позволяют создавать туристско-рекреационные центры в различных регионах страны [1]. Эффективное использование имеющегося в нашей стране туристско-рекреационного потенциала создаст предпосылки для успешного решения проблем в области формирования рекреационных центров в регионах и охраны здоровья населения, являющихся одной из важнейших социальных функций государства [2].

Туристско-рекреационные центры-это территории, созданные для удовлетворения потребностей людей в отдыхе, развлечениях, здоровье и культуре. Они делятся на следующие основные виды:

Природно-рекреационные центры: эти центры в основном основаны на природных ресурсах (леса, горы, озера, пляжи). Например: Нафталан известен своей лечебной нефтью. Шахдаг-это центр, расположенный в горной местности и идеально подходящий для зимнего туризма. Гейгель-важный район для экотуризма благодаря своей природной красоте.

Культурно-рекреационные центры: здесь главную роль играют культурное наследие и исторические памятники. Например, наскальные рисунки Гобустана, старого города и др. этот тип относится к центрам.

Лечебно-оздоровительные центры: это санатории и термальные центры, созданные в оздоровительных целях. Например, пещера Дуздаг, расположенная в Нахчыване, используется для лечения органов дыхания. Кедабек, Масаллы, Ленкорань и др. Минеральные и термальные воды на территории их районов могут быть использованы для создания таких центров.

Развлекательно-спортивные рекреационные центры: центры, созданные для активного отдыха и занятий спортом. Например, развлекательные центры в Габале, спортивно-лыжные комплексы в Шахдаге относятся к этой группе [4, С. 23-34].

На деятельность туристско-рекреационных центров непосредственно влияют региональные особенности. Таким образом, уникальные географические, климатические, социальные и экономические особенности каждого региона определяют его рекреационный потенциал. Так, горные районы (например, горы Большого Кавказа и Малого Кавказа) предоставляют широкие возможности для лыжного и горного туризма, побережье Каспийского моря-для развития летнего пляжного туризма. В то время как различные типы климата

Азербайджана (засушливый, субтропический, горный) поддерживают различные виды туристской деятельности, субтропический климат способствует термическому туризму, а умеренный климат позволяет осуществлять туристскую деятельность, подходящую для четырех сезонов.

Социально-экономические особенности, уровень инфраструктуры и навыки обслуживания местного населения также влияют на развитие туризма. Также важное значение при создании рекреационных центров имеет оценка местных ресурсов. В этом процессе учитываются такие аспекты, как природные, человеческие, культурные и инфраструктурные ресурсы [7, С. 103-104].

Учет этих особенностей в процессе создания региональных рекреационных центров является одним из условий эффективного вовлечения имеющихся потенциальных ресурсов в туристский оборот, формирования клиентоориентированных рекреационных туров. Именно производство и предложение на туристский рынок рекреационных товаров и услуг, ориентированных на клиента, становится возможным благодаря учету результатов маркетинговых исследований [5, С. 37].

Под маркетинговыми исследованиями понимается сбор, обработка и анализ информации, которая необходима при принятии маркетинговых решений. Существуют различные задачи маркетинговых исследований: [6, с. 5]

- поиск потенциальных клиентов;
- тщательное изучение их требований;
- проведение текущих наблюдений на целевом рынке;
- прогнозирование долгосрочных тенденций развития рынка и др.

Этапы маркетинговых исследований, проводимых на туристском рынке, можно охарактеризовать следующим образом:

1. Определение проблемы, уточнение целей и задач исследования;
2. Выбор информационных ресурсов;
3. Сбор информации;
4. Анализ информации;
5. Систематизация информации;
6. Презентация результатов исследования [3, с. 126].

Маркетинговые исследования в процессе деятельности региональных туристско-рекреационных центров в Азербайджане имеют важное значение для успешного развития и обеспечения устойчивой деятельности этих центров. Для этого мы считаем целесообразным проводить маркетинговые исследования в рекреационных центрах по следующим этапам и на основе упомянутых принципов.

Изучение спроса. Сбор информации о поведении, желаниях и потребностях целевой аудитории имеет важное значение. Для этого проводится сегментирование клиентов по разным возрастным группам и уровням доходов, изучение спроса на виды отдыха посредством опросов и фокус-групп, определение клиентов путем анализа того, какие виды услуг они предпочитают в регионе.

Составление стратегий рекламы и продвижения. На этом этапе определяются эффективные

рекламные стратегии. Для этого предусматривается: анализ инструментов цифрового маркетинга (рекламы в социальных сетях), организация рекламных кампаний, ориентированных на местных и иностранных туристов, решение вопросов создания имиджа бренда, отражающего особенности региона.

Анализ конкурентной среды. Анализ существующей конкурентной среды является одной из важных задач обеспечения успешной деятельности любого туристско-рекреационного центра. Анализ деятельности конкурентов, партнеров, изучение сервисной и ценовой политики существующих в регионе объектов отдыха, выявление причин потребления клиентами услуг конкурентов и т.д. это важно для правильного построения направлений деятельности регионального туристско-рекреационного центра и обеспечения конкурентоспособности.

Анализ ценовых стратегий. Важным вопросом является установление благоприятной ценовой политики рекреационных центров, и для этого используются такие меры стимулирования, как анализ платежеспособности местного населения и туристов, предложение пакетов семейных услуг, дисконтные кампании и внедрение систем подписки. Кроме того, особое внимание уделяется сбалансированности цены и качества обслуживания.

Мониторинг и оценка качества обслуживания клиентов. Эффективность деятельности региональных туристско-рекреационных центров напрямую зависит от непрерывного изучения удовлетворенности клиентов и учета обобщенных результатов в перспективной деятельности. Поэтому важно провести исследование центров, чтобы определить уровень удовлетворенности клиентов, пользующихся их услугами. Изучение отношения туристов к центру посредством мониторинга и анализа отзывов на живых опросах и онлайн-платформах должно содержать основную справочную информацию при определении характера и направлений деятельности. Внедрение инноваций в соответствии с предложениями, сформированными по результатам исследований, для повышения уровня удовлетворенности и удовлетворенности потребностей клиентов создает основу для успешной перспективы центра.

1. Центр оздоровления и туризма «Нафталан». Это центр оздоровления и туризма, известный во всем мире благодаря нефти «Нафталан». Для изучения спроса направления его маркетинговых исследований должны включать постоянный анализ уровня осведомленности местных и иностранных туристов о целебных свойствах нефти «Нафталан», проведение масштабных рекламных кампаний для выхода на мировой рынок оздоровления и туризма, создание новых продуктов и услуг и постоянное совершенствование программ лечения, развитие анимационных и развлекательных услуг и их рекламной деятельности в дополнение к лечебным услугам.

2. Дуздаг-уникальный рекреационный центр, расположенный в Нахчыване и используемый для лечения заболеваний дыхательной системы. К

направлениям маркетинговых исследований данного рекреационного центра следует отнести постоянный анализ целевого рынка, определение спроса на услуги на международном рынке для пациентов, страдающих респираторными заболеваниями, достижение брендинга соли как "исцеление от природы", повышение качества обслуживания с целью распространения клиентского опыта на мировом рынке, изучение и анализ отзывов пациентов в процессе лечения и после лечения для учета в дальнейшей деятельности.

3. Шахдагский зимне-летний туристский комплекс является крупнейшим центром горного туризма в Азербайджане. Он предлагает широкие возможности для зимнего спортивного туризма (лыжи, сноуборд) и природного туризма (треккинг, кемпинг) летом.

Направления маркетинговых исследований для этого рекреационного комплекса должны включать анализ интересов туристов (спорт, отдых, приключения), сравнительный анализ услуг Шахдага с другими центрами горного туризма на Кавказе и обоснование его преимуществ, а также разработку рекламных стратегий в социальных сетях для стимулирования большего потока туристов.

4. Ленкорань-Масаллы, Кедабек-Дашкесан-Кельбаджарский регионы известны своими термальными источниками, центрами отдыха и необычными климатическими условиями. Направления маркетинговых исследований для этих регионов должны отдавать приоритет интеграции услуг лечебных термальных источников в различные туристские пакеты, организации рекламы лечебного туризма на термальных источниках Кавказа и соседних стран, продвижению экологического туризма и разработке стратегий, соответствующих термальному лечебному туризму.

Заключение. Развитие региональных туристских и рекреационных центров может внести значительный вклад в социально-экономическое развитие Азербайджана и улучшение здоровья населения. Маркетинговые исследования, клиентоориентированный подход и применение цифровых технологий могут обеспечить устойчивое функционирование этих центров. Результаты исследования показывают, что при правильной маркетинговой стратегии эти центры могут быть привлекательными как для местных, так и для иностранных туристов.

В заключение можно отметить, что функционирование и развитие региональных туристско-рекреационных центров является одной из важнейших составляющих не только туризма, но и социально-экономического прогресса. Предоставляя важные услуги, эти центры раскрывают потенциал регионов и улучшают здоровье и качество жизни населения. А применение эффективных маркетинговых стратегий укрепляет позиции рекреационных центров в конкурентной среде, повышает удовлетворенность клиентов и обеспечивает устойчивое развитие туризма.

Предложения и рекомендации.

Роль маркетинговых исследований незаменима для повышения туристско-рекреационного потенциала Азербайджана и обеспечения его конкурентоспособности в этой области. С учетом уникальных особенностей Нафталана, Дуздага, Шахдага и других рекреационных зон, предлагаются следующие меры по их продвижению и развитию:

-необходимо регулярно проводить маркетинговые исследования для анализа местного и международного спроса на услуги туристско- рекреационных центров;

-следует более активно использовать цифровые платформы (социальные сети, веб-сайты, SEO и т. д.) для продвижения туристско-рекреационных объектов, а также создавать интерактивный контент в социальных сетях для привлечения туристов;

-для извлечения выгоды из региональных особенностей, необходимо интегрировать местную культуру, кухню и традиции в туристские и рекреационные услуги в каждом регионе;

-необходимо постоянно проводить опросы в туристских и рекреационных центрах для повышения качества обслуживания и обеспечения удовлетворенности клиентов, а также вносить улучшения в работу на основе полученных результатов;

-следует увеличить участие в международных туристских выставках и установить стратегические партнерства для выхода на зарубежные рынки, а также широко продвигать азербайджанские туристско-рекреационные зоны на международных туристических платформах.

Считаем, что реализация предложенных мер повысит привлекательность азербайджанских туристско-рекреационных центров, будет способствовать увеличению туристских потоков и окажет положительное влияние на комплексное экономическое развитие регионов и туристской отрасли в целом.

Литература

1. Гасанов А.Н. Природные туристские ресурсы Азербайджана // Сервис plus. 2012, № 3, с. 11-16.
2. Гасанов А.Н. Социально-экономическое значение и роль развития туризма в Азербайджане. Региональная экономика: теория и практика // 2013, № 13(292), с. 62-66.
3. Дурович А.П. Маркетинговые исследования в туризме. Учебное пособие. СПб: Питер, 2008. 384 с.
4. Дергахов В.С. Рекреационно-туристские ресурсы. Баку, Наука, 2008, 215 с.
5. Иманов Т.И., Гулиев Э.Н. Основы маркетинга. Баку, «Образование», 2013, 264 С.
6. Хейрхеберов И.М. Маркетинговые исследования. Баку, Издательство Экономического Университета, 2015, 364 С.
7. Hall, C. M., & Page, S. J. (2014). The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place, and Space (4th ed.). Routledge. 470 p. <https://doi.org/10.4324/9780203796092>